

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

STATISTIK KO'RSATKICHLAR

Xudayorov Rashid ¹, O'ralova Nozima Zafar qizi ²

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali katta o'qituvchisi.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali talabasi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Statistik ko'rsatkichlar ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni o'rganish, ularning o'zgarish tendensiyalarini tahlil qilish va ma'lumotlarni tizimlashtirish uchun muhim vositadir. Ular yordamida real hayotdagi murakkab hodisalar soddalashtirilgan miqdoriy shaklda aks ettiriladi va ularni baholash imkoniyati yaratiladi. Statistik ko'rsatkichlar turli sohalarda, jumladan iqtisodiyot, demografiya, ijtimoiy va tabiiy fanlarda keng qo'llaniladi. Ular orqali tashkilotlar va davlat organlari ma'lumotlarni tahlil qilib, strategik rejalashtirish va qaror qabul qilishda foydalanadi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar ilmiy izlanishlar uchun ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi

Kalit so'z: Statistika, miqdor, niybiy, mutloq, soha, iqtisodiyot, demografiya, strategiya, dinamik.

Statistik ko'rsatkichni olimlar har xil tushunishadi. Masalan, I.P.Suslovning fikricha statistik ko'rsatkichlarni statistika tushunchalar emish N.Soatov statistik ko'rsatkichni o'rganilayotgan hodisa va jarayonni me'yoridir deb hisoblaydi, Merestini fikricha statistik ko'rsatkich-hodisa tasvirini adekvat ifodalovchi miqdorlardir. Oxirgi tarifga juda ko'pchilik qo'shiladi. Statistik ko'rsatkichlarni shakllantirishda, hisoblashda, o'rganilayotgan hodisalarni adekvat ifodalash uchun quyidagi qoidalarga rioya qilingani ma'qul:

1) iqtisodiy nazariya va statistika metodologiyasiga suyanan holda hisoblangan ko'rsatkichlar iloji boricha o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini ifodalab, ularga miqdoriy baho bersin, umummilliy tushunchalar bilan bog'liqligi;

2) ko'rsatkichlar hisoblanayotgan asos ma'lumotlarning har tomonlama to'liqligi;

3) boshlang'ich asos ma'lumotlar va hisoblash texnologiyasi bo'yicha ularni taqqoslash mumkinligini va ishonchliligini ta'minlash;

4) hodisa va predmetlarni o'rganish, tushunish uchun uni yoymoq, tuzuvchi bo'laklarga bo'lmoq, uni ayrim belgilarini ajratmoq, ya'ni tahlil qilish. Ma'lumki, o'rganilayotgan predmetni xayolan bo'laklarga bo'lish tahlil deyiladi;

5) tahlil (analiz) bilan sintez qilishni ta'minlash;

6) induksiya va deduksiyani ta'minlanish, ya'ni ko'rsatkichlarni hisoblashda fikrni yakkalikdan umumiyga qarab (yoki teskarisi) harakatni ta'minlash.

Statistik ko'rsatkichlar iqtisodiy kategoriyalarni aks ettirib, o'zaro bog'langan miqdor va sifat tomonlarga egadir. Masalan, korxonalar xarajatlarini o'laylik. Uning miqdor tomoni ma'lum bir summa hisoblanadi. Sifat tomoni, korxonalar xarajatlariga qanday xarajatlar qo'shiladi va qanday xarajatlar qo'shilmaydi. Buni bilish uchun

xarajatlarning iqtisodiy tabiatini va maxsus hujjatlar (yo‘riqnomalar)ni o‘rganish talab etiladi. Statistik ko‘rsatkichlar tegishliligi bo‘yicha bilish, boshqarish, ayrimlari rag‘batlantirish funksiyalarini bajaradi. Statistik ko‘rsatkichlarning bilish funksiyasini mohiyati shundan iboratki, ular o‘rganilayotgan hodisa va jarayonlarni holati va rivojlanishini, yo‘nalishi va intensivligini tavsiflaydi. Boshqarish funksiyasida ular (ko‘rsatkichlar) boshqarishning muhim elementlariga aylanadilar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu funksiyaning roli yanada ortadi. Masalan, shartnomalarning bajarilishi, jismoniy va yuridik shaxslarga ko‘rsatiladigan xizmatlar sifatining oshishini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar korxonaning imidjiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Har bir menejer bu ko‘rsatkichlarni yaxshilashga harakat qiladi.

Mutlaq miqdorlar ikki usulda aniqlanadi yoki hosil qilinadi: kuzatish ma‘lumotlarini jamlash va maxsus hisob-kitob yo‘li bilan. To‘plam birliklari kuzatishdan o‘tgandan so‘ng, ularni bir-biriga qo‘shsak yoki ayirsak to‘plam bo‘yicha qancha birlik kuzatishdan o‘tganligiga guvoh bo‘lamiz, ya‘ni to‘plam birliklari soni aniqlanadi. Bunday ko‘rsatkichlar son miqdorlar deyiladi. Ayrim hodisalarning jami sanash bilan emas, o‘lchash yo‘li bilan chiqariladi. Masalan, sotilgan tovar miqdori, qazib olingan oltin va h.k. Bunday ko‘rsatkichlar hajm miqdorlar deyiladi. Mutlaq miqdorlar hisob-kitob yo‘li bilan ham aniqlanadi. Masalan, do‘konda sotilgan tovarlar hajmini shu usul bilan ham aniqlash mumkin. Buning uchun bizga oy boshidagi tovar qoldig‘i summasi, kelib tushgan tovarlar summasi va oy oxiridagi summa aniq bo‘lishi kerak. Ma‘lumki, oy boshidagi qoldiq (Ob) bilan kelib tushgan tovarlar (Tk) yig‘indisi, sotilgan (Ts) tovarlar bilan oy oxirida qolgan qoldiq (Oq) yig‘indisiga tengdir:

$$Ob+Tk=Ts+Oq, \text{ bu yerdan } Ts=Ob+Tk-Oq$$

Mutlaq miqdorlar natural, shartli natural va qiymat (pul) o‘lchov birliklarida ifodalanadi. Natural o‘lchov birliklari deganda hodisalarning tabiiy va iste‘mol xususiyatlariga mos keladi. Masalan, sotilgan go‘sht – kilogrammda, suyuq mahsulotlar – litrda, poyafzal – juftda, masofa – metr yoki kilometrda o‘lchanadi. Ayrim paytlarda bitta natural o‘lchov birligi hodisani to‘liq xarakterlay olmaydi. Shu sababli o‘lchov birliklarining birikmasini qo‘llash kerak bo‘ladi. Masalan, ish vaqti – kishi – soat yoki kishi-kun, transportning bajargan ishi tonna – kilometr, iste‘mol qilingan elektr energiya kilovatt – soat va h.k. Bular statistikada kompleks o‘lchov birliklari deb nom olgan.

Nisbiy miqdorlarni hisoblashda kasrning sur‘atida albatta, o‘rganilayotgan ko‘rsatkich joylashadi. Bu ko‘rsatkichni taqqoslanuvchi ko‘rsatkich deb ham atashadi. Kasrning maxrajida esa taqqoslanadigan ko‘rsatkich joylashadi. Mana shu maxrajning qanday birlikka tenglashtirib olinishiga qarab nisbiy miqdorlar koeffitsientda, foizda, promilleda va prodesimilleda ifodalanadi. Agarda taqqoslanadigan miqdor birga tenglashtirib olinsa, u holda nisbiy miqdorlar koeffitsientda ifodalanadi. Koeffitsient o‘rganilayotgan miqdor taqqoslanadiganga nisbatan necha marta katta, ko‘p yoki kichik ekanligini ko‘rsatadi. Masalan, oziq-ovqat do‘konida juma kuni 3,60 mln. so‘mga tovarlar sotilgan ekan, yakshanba kuni esa – 4,32 mln.so‘mga tovarlar sotildi. Agarda, 3,60 mln. so‘mni birga teng deb

qabul qilsak, 4,32 mln. so‘m necha birlikni tashkil etadi? Javob – $(4,32:3,60) = 1,2$ birlikni. Demak oziq-ovqat do‘konida yakshanba kuni juma kuniga nisbatan 1,2 marta ko‘p tovarlar sotilgan. Agar asos miqdor 100 ga tenglashtirilsa, u holda nisbiy miqdorlar foiz (%) da, 1000 ga tenglashtirilsa – promille (‰) da, 10000 ga tenglashtirilsa – prodesimille (‰0) da ifolanadi.

Statistikada nisbiy miqdorlarning bir qancha turlari qo‘llaniladi. Ular o‘zining bilish mohiyatiga qarab shartnoma majburiyatining bajarilishi, dinamika, tuzilmaviy (struktura), koordinatsiya, intensivlik va taqqoslash nisbiy miqdorlariga bo‘linadi.

Dinamika nisbiy miqdori hodisa va jarayonlarning rivojlanish sur‘atini xarakterlaydi va ikki usul bilan aniqlanadi:

bazis usuli - hamma darajalar bir (bazis) daraja bilan taqqoslanadi;

zanjirsimon usul – taqqoslash asosi har bir taqqoslashda o‘zgaradi.

Tuzilmaviy (struktura) nisbiy miqdori o‘rganilayotgan to‘planning tarkibini xarakterlaydi va to‘plam bo‘laklari (elementlari)ning umumiy to‘plamga nisbati bilan aniqlanadi.

Koordinatsiya nisbiy miqdori to‘plamdagi bo‘laklarning bir-biriga nisbati bilan aniqlanadi va bevosita o‘zaro bog‘langan hamda qisman o‘xshash bo‘lgan ko‘rsatkichlarni tipik jihatdan xarakterlaydi. Masalan, shahar va qishloq aholisi nisbati, ayollar va erkaklar nisbati, iste‘mol va jamg‘arma fondlari nisbati va h.k.

Intensivlik nisbiy miqdori hodisa va jarayonlarning tarqalish zichligini, yoyilishini xarakterlaydi. Intensivlik nisbiy miqdoriga aholining zichligini (aholi soni/territoriya), tug‘ilish, o‘lish, tabiiy va mexanik harakati ko‘rsatkichlari va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin.

Taqqoslash nisbiy miqdori turli obyekt va hududlarga mansub bo‘lgan bir xil ko‘rsatkichlarning nisbatini xarakterlaydi. Masalan, AQSH va O‘zbekistonda yoki O‘zbekiston va Rossiyada kishi boshiga iste‘mol qilingan tuxum, go‘sht yoki bitta oilaga to‘g‘ri keladigan avtomobil va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, statistik ko‘rsatkichlar ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish va ilmiy hamda amaliy natijalarga erishish uchun muhim vosita bo‘lib, zamonaviy boshqaruv va tadqiqot jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. X. Shodiyev “Iqtisod –Moliya” 2019. Toshkent
2. I.Xabibullayev “Iqtisod –Moliya” 2019. Toshkent
3. Taroziyev I.A. Statistika nazariyasi asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2015.
4. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 21-24.
5. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

6. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
7. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
8. Xudoyarov R. KORXONADA BUXGALTERIYA AUDITINING XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 36-39.
9. То'uchiyevich X. R. et al. MEHNAT BOZORI STATISTIKASI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 586-588.
10. Rashid X. et al. INCREASING AUTOMATION OF ACCOUNTING DOCUMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 294-303.